

Awarding of A.M.A. Abdullaev, Director of the Aztransgaz Production Association, with the Badge "Honored Worker of the Gas Industry of the USSR" (1976): Documents of the Ministry of the Gas Industry of the USSR and Photographic Chronicle

"Aztransgaz" İstehsalat Birliyinin direktoru A.M.A. Abdullayevin "SSRİ Qaz Sənayesinin Fəxri İşçisi" nişanı ilə təltifi (1976): SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyinin sənədləri və foto-xronika

Награждение директора ПО «Азтрансгаз» А.М.А. Абдуллаева знаком «Почётный работник газовой промышленности СССР» (1976 г.): документы Министерства газовой промышленности СССР и фотохроника

13x 1741
28/15-76

МИНИСТЕРСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ

№ 25

16 . сентября 1976

Председательствовал - т. Оруджев С.А.

Присутствовали члены коллегии: т.т. Динков В.А., Коршунов Е.С.,
Лаптев В.К., Жабров И.П.,
Маргулов Г.Д., Тонконогов П.М.

От ЦК профсоюза рабочих - т.т. Багаев В.И., Орлов Е.Н.,
нефтяной, химической и га- Алексеев С.С., Сухорученкова
зовой промышленности Г.Ф., Четверкина М.Н., Егоры-
чев Е.Л.

От парткома Министерства - т. Тарасов С.Г.

Руководители управлений и отделов центрального аппарата, объеди-
нений и организаций Министерства.

І. О назначении и перемещении руководящих кадров
(т.т. Оруджев С.А., Тонконогов П.М., Динков В.А.)

Утвердить по представлению Управления руководящих кадров и
учебных заведений:

УСЕНКО Владимира Федоровича	- заместителем начальника Централь- ного диспетчерского управления Единой системы газоснабжения СССР
ЩЕРБУ Николая Юстиновича	- заместителем начальника Всесоюзно- го промышленного объединения по добыче газа в Украинской ССР "Укр- газпром"
ПЕТУХОВА Михаила Александровича	- главным инженером производственно- го объединения по транспортировке и поставке газа "Харьковтрансгаз".

32x 46x 30

3. Тов.Дережову С.Р. взять под особый контроль отгрузку конденсата на экспорт.

4. Поручить тт.Маргулову Г.Д., Степанюку В.А., Васяеву Г.М. в 10-дневный срок подготовить предложения по вопросам планирования добычи и реализации газового конденсата на 1977 г.

5. Тт.Халатину В.И., Афлятонову Ф.С. принять меры по строительству резервуарного парка для сбора и хранения конденсата на КС Хива газопровода Средняя Азия-Центр.

6. Тт.Юдину С.И., Вышеславцеву Ю.Ф. принять срочные меры по увеличению выработки и сдачи широкой фракции и легких углеводородов.

7. Тов.Сидоренко М.В. рассмотреть вопросы плана 1977 года по добыче конденсата и производству серы.

УП. О присвоении тов.Абдуллаеву А.М. звания "Почетный работник газовой промышленности"
(т.Оруджев С.А.)

За заслуги в деле развития газовой промышленности присвоить звание "Почетный работник газовой промышленности" тов.Абдуллаеву Абутальбу Мирагаевичу - директору производственного объединения "Азтрансгаз".

УШ. О выполнении плановых заданий по приросту мест в столовых при производственных предприятиях отрасли за 1971-1975 гг. в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 января 1972 г. № 30 и ходе строительства и ввода в эксплуатацию столовых в I полугодии 1976 года
(т.Мадьяров Д.А.)

Вопрос рассмотреть на очередном заседании коллегии.

Председатель коллегии -
Министр газовой промышленности *С.А. Оруджев* С.А. Оруджев

From the Resolution of the Collegium of the Ministry of the Gas Industry of the USSR (September 16, 1976, Protocol No. 25):

Item VII. On conferring the title "Honored Worker of the Gas Industry" upon Com. Abdullaev A.M.A. (Com. Orudzhev S. A.)

For merits in the development of the gas industry, the title "Honored Worker of the Gas Industry" shall be conferred upon Comrade Abdullaev Abutalib Mir Aga oğlu (in Soviet documents — Abutalib Miragaevich Abdullaev) — Director of the "Aztransgaz" Production Association.

Chairman of the Collegium — Minister of the Gas Industry S. A. Orudzhev

SSRİ Qaz Sənayesi Nazirliyi Kollegiyasının Qərarından çıxarış (16 sentyabr 1976-cı il, protokol № 25):

Maddə VII. Yoldaş A.M.A. Abdullayevə «Qaz Sənayesinin Fəxri İşçisi» adının verilməsi haqqında (yoldaş S. A. Orucəv)

Qaz sənayesinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə «Aztransqaz» İstehsalat Birliyinin direktoru yoldaş Abdullayev Abutalib MirAğa oğluna «Qaz Sənayesinin Fəxri İşçisi» adı verilsin.

Kollegiyanın sədri — Qaz Sənayesi Naziri

S. M. Orucov

Diploma awarding Abdullaev the title "Honored Worker of the USSR Gas Industry"
 Abdullayevə "SSRİ Qaz Sənayesinin Fəxri İşçisi" adının verilməsi haqqında diplom

Диплом о присвоении Абдуллаеву звания «Почетный работник
 газовой промышленности СССР»,

DIPLOMA (Translation into English)

By Order of the Ministry of the Gas Industry, by Resolution of the Presidium of the Central Committee of the Trade Union of Workers of the Petroleum, Chemical and Gas Industries dated September 16, 1976, No. 25/92

THE TITLE OF HONORED WORKER OF THE GAS INDUSTRY HAS BEEN CONFERRED UPON
 Comrade Abdullaev Abutalib Miragaevich — Director of the "Aztransgaz" Production Association

Minister of the Gas Industry of the USSR

S. A. Orudzhev

**Chairman of the Central Committee of the Trade Union of Workers of the Petroleum,
 Chemical and Gas Industries**

Ya. B. Svetsov

DİPLOM (tərcüməsi)

Qaz Sənayesi Nazirliyinin əmri, Neft, Kimya və Qaz Sənayesi Fəhlələri Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Komitəsi Rəyasət Heyətinin qərarı ilə

16 sentyabr 1976-cı il tarixli, № 25/92

Yoldaş Abdullayev Abutalıb Mir Ağa oğluna — "Aztransqaz" İstehsalat Birliyinin direktoruna QAZ SƏNAYESİNİN FƏXRİ İŞÇİSİ ADI VERİLMİŞDİR

SSRİ Qaz Sənayesi Naziri S. M. Orucov

Neft, Kimya və Qaz Sənayesi Fəhlələri Həmkarlar İttifaqı Mərkəzi Komitəsinin Sədri Y.B. Svetsov

Lapel badge "Honored Worker of the USSR Gas Industry" attached to the diploma of Abdullaev

Abdullayevin diplomuna əlavə olunan "SSRİ Qaz Sənayesinin Fəxri İşçisi" döş nişanı

Нагрудный знак «Почетный работник газовой промышленности СССР», прилагаемый к диплому Абдуллаева

Official Award Ceremony of Abdullaev in Baku (1976) and the Conclusion of His Leadership of PA "Aztransgaz"

Following the Union-level decision to confer the title, the award documents and the lapel badge were forwarded to Baku. The official award ceremony took place directly in the executive office of Abdullaev, Director of the "Aztransgaz" Production Association. As evidenced by the photographic materials, the event was held in a small circle of his closest colleagues and the association's senior staff.

Less than a month after being awarded the honorary title "Honored Worker of the Gas Industry" (September 16, 1976), Abdullaev was released from his position as Director of the Aztransgaz Production Association (October 4, 1976), officially "at his own request due to retirement." In Soviet nomenklatura practice, such awards often functioned as a ritualized closure of a career, simultaneously emphasizing the merits of the official while preparing for his departure. Thus, Abdullaev's decoration can be interpreted as a symbolic prelude to his dismissal, reflecting the characteristic personnel management mechanisms of the era.

It should be noted that there are no precise records of other employees from the Azerbaijan SSR being awarded this distinction. It is possible that Abutalib Mir Aga oglu Abdullaev was either the only or the first recipient of this honorary title in the republic, which adds particular significance to the event.

Abdullayevin Bakıda fəxri adla təltif edilməsi mərasimi (1976-cı il) və "Aztransqaz" İB-nin rəhbərliyindən gedişi

İttifaq səviyyəsində fəxri adın verilməsi haqqında qərar qəbul edildikdən sonra təltif sənədləri və döş nişanı Bakıya göndərilmişdir. Rəsmi təltifetmə mərasimi bilavasitə "Aztransqaz" İstehsalat Birliyinin direktoru Abdullayevin iş otağında baş tutmuşdur. Foto materiallardan görüldüyü kimi, tədbir onun ən yaxın həmkarlarının və birliyin rəhbər işçilərinin iştirakı ilə dar çərçivədə keçirilmişdir.

"Qaz Sənayesinin Fəxri İşçisi" fəxri adı (16 sentyabr 1976-cı il) verildikdən az sonra, Abdullayev 4 oktyabr 1976-cı ildə "öz ərizəsi ilə təqaüdə çıxması" rəsmi səbəbi ilə "Aztransqaz" İstehsalat Birliyinin direktoru vəzifəsindən azad edildi. Sovet nomenklatura təcrübəsində bu cür mükafatlandırma çox vaxt karyeranın «ritual sonu» kimi çıxış edir, rəhbərin xidmətlərini vurğulamaqla yanaşı onun istefasına hazırlıq rolunu oynayır. Buna görə də Abdullayevin təltifini onun vəzifədən azad edilməsinə simvolik bir giriş kimi şərh etmək olar ki, bu da həmin dövrün kadr siyasətinin səciyyəvi mexanizmlərini əks etdirir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan SSR-dən bu fəxri ada layiq görülən digər şəxslər barədə dəqiq məlumat yoxdur. Ola bilsin ki, Abdullayev respublikada bu ada layiq görülən yeganə və ya ilk şəxs olmuşdur ki, bu da hadisəyə xüsusi əhəmiyyət verir.

Официальная церемония награждения Абдуллаева в Баку (1976 г.) и завершение его руководства ПО «Азтрансгаз»

После принятия союзного решения о присвоении звания, наградные документы и нагрудный знак были направлены в Баку. Официальная церемония награждения состоялась непосредственно в рабочем кабинете директора производственного объединения «Азтрансгаз» Абдуллаева. Как свидетельствуют фотоматериалы, мероприятие проходило в узком кругу его ближайших коллег и руководящих сотрудников объединения.

Менее чем через месяц после присвоения звания «Почётный работник газовой промышленности» (16 сентября 1976 г.) Абдуллаев был освобождён от должности директора ПО «Азтрансгаз» (4 октября 1976 г.) с формулировкой «по собственному желанию в связи с уходом на пенсию». В советской номенклатурной практике подобные награждения нередко служили своеобразным «ритуалом завершения» карьеры, позволяя подчеркнуть заслуги руководителя и одновременно подготовить его к отставке. Таким образом, награждение Абдуллаева можно рассматривать как символическую прелюдию к его освобождению от должности, отражающую характерные механизмы кадровой политики того времени.

Следует отметить, что точных данных о других награждениях работников из Азербайджанской ССР этим знаком не сохранилось. Возможно, Абдуллаев был единственным или же первым удостоенным данного звания в республике, что придаёт событию особую значимость.

Figure 1. This is a commemorative photograph taken before the medal presentation. Second from the left — Abdullayev; third — Garib Iskender oğlu Akhverdiev, Head of the Baku Gasification Trust “Bakgaz.” The other individuals remain unidentified.

Şəkil 1. Medal təqdimatından əvvəl çəkilmiş xatirə fotosu. Soldan ikinci — Abdullayev, üçüncü — Bakı Qazlaşdırma Tresti «Bakqaz»ın rəisi Qərib İskəndər oğlu Haqverdiev. Digər şəxslər müəyyən edilməmişdir.

Фото 1. Памятная фотография перед вручением медали. Второй слева — Абдуллаев, третий — начальник треста газификации Баку «Бакгаз» Гариб Искендер оглы Ахвердиев. Остальные лица не идентифицированы.

Figure 2. Medal Presentation

Şəkil 2. Medal təqdimatı

Фото 2. Вручение медали

Figure 3. Speech by Abdullayev after the medal presentation.

Şəkil 3. Medal təqdimatından sonra Abdullayevin çıxışı.

Фото 3. Выступление Абдуллаева после вручения медали.

